

ONLAYN PLATFORMALARDA O‘ZBEK TILINI O‘QITISH METODIKASI

Shohobiddinova Muxlisa Xojiakbar qizi

Andijon davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18887900>

Annotatsiya: Mazkur tezisdan onlayn platformalarda o‘zbek tilini o‘qitishning nazariy asoslari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari hamda baholash tizimi keng tahlil qilinadi. Shuningdek, masofaviy ta‘lim sharoitida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, mustaqil ta‘limni rivojlantirish.

Abstract: This thesis analyzes the theoretical foundations of teaching the Uzbek language on online platforms, modern pedagogical approaches, mechanisms for using digital technologies, and assessment systems. It also considers the development of communicative competence and the promotion of independent learning in the context of distance education.

Аннотация: В данной работе анализируются теоретические основы преподавания узбекского языка на онлайн-платформах, современные педагогические подходы, механизмы использования цифровых технологий и система оценки знаний. Также рассматриваются вопросы формирования коммуникативной компетенции и развития самостоятельного обучения в условиях дистанционного образования.

Kalit so‘zlar: onlayn ta‘lim, raqamli pedagogika, kommunikativ metod, masofaviy ta‘lim, interaktiv texnologiyalar, o‘zbek tili, baholash mezonlari.

Kirish

XXI asrda ta‘lim tizimi raqamli transformatsiya bosqichiga o‘tdi. Ayniqsa, pandemiya davridan so‘ng masofaviy ta‘lim keng rivojlandi va o‘qitish jarayonida turli onlayn platformalar faol qo‘llanila boshlandi. Jumladan, Zoom Video Communications, Google Classroom, Moodle kabi platformalar ta‘lim jarayonining muhim vositasiga aylandi. Tashkil etish va interaktiv metodlarni qo‘llash masalalari ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

O‘zbek tilini onlayn shaklda o‘qitish an‘anaviy metodikadan farqli ravishda yangi pedagogik yondashuvlarni talab etadi. Chunki masofaviy ta‘limda o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi bevosita muloqot cheklangan bo‘lib, bilim berish jarayoni ko‘proq raqamli vositalar orqali amalga oshiriladi. Shu bois, o‘zbek tilini o‘qitishda kommunikativ, interaktiv va kompetensiyaviy yondashuvlar uyg‘unligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism**1. Onlayn ta‘limning nazariy-metodik asoslari**

Masofaviy ta‘lim nazariyasi konstruktivizm va kommunikativ yondashuv tamoyillariga tayanadi. Konstruktivizmga ko‘ra, o‘quvchi bilimni tayyor shaklda olmaydi, balki uni mustaqil ravishda shakllantiradi¹. Onlayn platformalar esa bu jarayonni qo‘llab-quvvatlovchi vosita bo‘lib xizmat qiladi. Til o‘qitish metodikasining tarixiy rivojlanish bosqichlari uzoq yillik tajriba, turli maktab va konsepsiyalar asosida shakllangan. Til o‘qitish metodikasi — bu pedagogika, psixologiya, sotsiologiya, axborot texnologiyalari va madaniyatshunoslik kabi fanlar bilan uzviy aloqada bo‘lgan murakkab tizimdir

¹ Jo‘rayev R.X. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.

Bu jarayon inson tafakkuri, madaniy almashinuv va ta’lim tizimlarining o’zgarishi bilan chambarchas bog’liq bo’lib, har bir davr o’ziga xos yondashuv va didaktik tamoyillarni shakllantirgan

Kommunikativ metod o’zbek tilini o’qitishda ayniqsa muhimdir. Bu metod o’quvchining real hayotiy vaziyatlarda tilni qo’llay olish kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan². Onlayn darslarda virtual muloqot xonalari, forumlar va guruhli topshiriqlar orqali bu metodni samarali qo’llash mumkin.

2. Raqamli vositalar va ularning didaktik imkoniyatlari

Onlayn platformalarning quyidagi didaktik imkoniyatlari mavjud:

- Videokonferensiya – jonli dars o’tish, savol-javob tashkil etish.
- Forum va chatlar – yozma nutqni rivojlantirish.
- Test tizimlari – tezkor baholash va tahlil.
- Multimedia kontent – audio va video materiallar orqali tinglab tushunish ko’nikmasini rivojlantirish.

Masalan, Moodle platformasida avtomatlashtirilgan testlar tuzish va natijalarni monitoring qilish imkoniyati mavjud. Google Classroom esa topshiriqlarni tartibli joylashtirish va o’quvchilar faoliyatini nazorat qilishda qulaylik yaratadi. Onlayn ta’lim geografik chegaralarni bartaraf etadi va ta’lim olish imkoniyatini kengaytiradi³. Internet orqali dunyoning istalgan nuqtasidagi o’quvchi o’zbek tilini o’rganishi mumkin. Shuningdek, onlayn platformalar vaqt va joy mustaqilligini ta’minlaydi. Multimedia vositalari (audio, video, animatsiya, interaktiv testlar) til o’rganish samaradorligini oshiradi. Bu usullar o’quvchilarning motivatsiyasini kuchaytiradi hamda mustaqil ta’lim ko’nikmalarini rivojlantiradi. Bu bosqichda til o’qitish metodikasi nafaqat lingvistik, balki sotsiokulturologik, psixolingvistik, kognitiv asoslarda shakllandi. O’qituvchi endi o’quvchi uchun bilim manbai emas, balki madaniyatlararo vositachi, “til elchisi” ga aylandi.

3. O’zbek tilini o’qitishda interaktiv metodlar

Onlayn muhitda quyidagi interaktiv metodlar samarali hisoblanadi:

- “Aqliy hujum” (brainstorming)
- “Klaster” metodi
- Rolli o’yinlar
- Virtual debatlar
- Kompetensiyaviy yondashuv

Mazkur metodlar o’quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda ularni dars jarayoniga faol jalb etadi. Ayniqsa, nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda rol o’yin va debatlar samarali natija beradi⁴. Har bir o’quvchi bunday usullar orqali o’z nutqini rivojlantirish va kommunikativ qobiliyatini oshirish, mustaqil fikrini ifodalashda o’zining nutqiy qobiliyatlaridan unumli foydalanishni o’rganadi. Kompetensiyaviy yondashuv (competency-based approach) bu tilni o’qitishda faqat grammatik qoidalar yoki fonetik bilimlar bilan cheklanib qolmay, o’quvchining kommunikativ, sotsiokulturologik, strategik, ijodiy va raqamli

² Jalolov J.J. Chet til o’qitish metodikasi. – Toshkent: O’qituvchi, 2012.

³ UNESCO. Distance Education and Online Learning. – Paris, 2020.

⁴ Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2016. texnologiyalardan oqilona foydalanishga bog’liq.

kompetensiyalarini rivojlantirishga va og‘zaki nutqini rivojlantirishga yo‘naltiriladi. To‘rt bosqichli tarixiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tili o‘qitish metodikasi grammatik-tarjima modelidan boshlab kommunikativ va raqamli kompetensiyaviy paradigmagacha murakkab, ammo mantiqiy evolyutsion yo‘lni bosib o‘tgan. Har bir bosqich o‘z davrining falsafasi, texnologiyasi va ijtimoiy ehtiyojlariga mos ravishda shakllangan:

- Birinchi bosqich — nazariy bilimga asoslangan, ammo muloqotdan yiroq;
- Ikkinchi bosqich — amaliy nutqqa yo‘naltirilgan;
- Uchinchi bosqich — madaniyatlararo va shaxsiy rivojga yo‘naltirilgan;
- To‘rtinchi bosqich — raqamli, interaktiv va global o‘rganishga asoslangan.

Bugungi kunda o‘zbek tili metodikasi bu bosqichlarning eng samarali jihatlarini o‘zida birlashtirgan holda, xalqaro standartlarga mos, ilg‘or, texnologik va kommunikativ yondashuvga asoslangan yangi bosqichga kirib bormoqda.

4. Baholash tizimi va monitoring

Onlayn ta‘limda baholash jarayoni shaffof va tizimli bo‘lishi zarur. Bunda:

- joriy nazorat (test, mini-loyihalar),
- oraliq nazorat (esse, prezentatsiya),
- yakuniy nazorat (imtihon yoki loyiha)

kabi shakllar qo‘llaniladi. Raqamli platformalarda avtomatik baholash imkoniyati mavjud bo‘lib, bu o‘qituvchining vaqtini tejaydi hamda xolislikni ta‘minlaydi.

5. Muammolar va ularning yechimlari

Onlayn ta‘lim jarayonida quyidagi muammolar kuzatiladi:

- Internet tezligining pastligi
- Texnik vositalarning yetishmasligi
- O‘quvchilarda motivatsiya pasayishi

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun aralash (blended learning) modeldan foydalanish, qisqa va mazmunli videodarslar tayyorlash hamda interaktiv topshiriqlar sonini oshirish tavsiya etiladi. Bunday hollarda o‘quvchilar ruhini ham ko‘tarish va ularga kuchli baza bilan birgalikda yordam berish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur muammolar yechimi onlayn ta‘lim sifatiga ta‘sir qilmasligini ta‘minlash uchun kuchli bazaviy muhit yaratish barchamizning oldimizdagi vazifamiz hisoblanadi.

Xulosa

Onlayn platformalarda o‘zbek tilini o‘qitish samaradorligi metodik yondashuvning to‘g‘ri tanlanishi va raqamli Kommunikativ, interaktiv va kompetensiyaviy yondashuvlar uyg‘unligi natijasida o‘quvchilarning til kompetensiyasi samarali shakllanadi. Kelgusida sun‘iy intellekt asosidagi adaptiv ta‘lim tizimlari o‘zbek tilini o‘qitish metodikasini yanada takomillashtirishi kutilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jo‘rayev R.X. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
2. Jalolov J.J. Chet til o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2012.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2016.
4. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2014.
5. Muslimov N.A. Kasb ta‘limi pedagogikasi. – Toshkent, 2017.
6. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.